

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ

Рузиева Н.Х., Жураева Н.А.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,
кафедра Акушерства и гинекологии, десткой гинекологии, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10106062>

Актуальность. Шейка матки защищает от различных инфекций, играет огромную роль во время беременности. Изменения в ней отражаются на состоянии всей репродуктивной системы и может привести к самым серьёзным последствиям. Патология шейки матки – понятие, которое описывает целый ряд заболеваний и состояний, при которых наблюдается изменение поверхностного эпителия шейки матки.

Цель: У 5-8% обращающихся за дородовой помощью беременных женщин, обнаруживаются изменения в мазке Папаниколау. Дородовые визиты беременных являются хорошей возможностью для цитологического обследования шейки матки и ранней диагностики различных заболеваний. Целью данного исследования является изучение факторов риска дисплазии шейки матки и решения вопроса ведения беременных женщин в возрасте от 15 до 30 лет.

Методы исследования: Был проведен систематический осмотр пациенток, посещающих клинику. Изучаемыми переменными были возраст, место рождения, гестационный возраст при первом посещении, беременность, возраст первого полового акта, наличие вредных привычек, результаты мазка Папаниколау, а также результаты тестов на цервикальную гонорею и хламидиоз. Статистически оценивалась взаимосвязь между результатами цитологии шейки матки и вышеупомянутыми переменными.

Результаты. Аномальная цитология шейки матки была обнаружена у 6,8% пациенток. Из них $\frac{3}{4}$ представляли собой атипичные плоскоклеточные клетки неизвестного значения (ASCUS), 19% плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени злокачественности (LGSIL) и 6% плоскоклеточные интраэпителиальные поражения высокой степени злокачественности (HGSIL). Беременность >2 наблюдалась у 16,5% пациенток, а у 48,7% - во втором триместре беременности. Положительный результат теста на хламидиоз был достоверно ($p < 0,05$) связан с риском аномальной цитологии шейки матки. Другие переменные, такие как беременность, возраст первого полового акта, количество сексуальных партнеров и употребление табака, не были статистически связаны с аномальными результатами цитологического анализа шейки матки.

Выводы: Общая распространенность дисплазии шейки матки среди беременных женщин, посещающих клинику аналогична статистике в других местах. Среди всех изученных переменных только положительный тест на хламидиоз был связан с аномальными результатами цитологического анализа шейки матки. Учитывая большое количество женщин, обращающихся за дородовой помощью, и тщательное наблюдение, проводимое в этот период, дородовая помощь представляет собой хорошую возможность для цитологического тестирования шейки матки и обучения пациенток.